

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 9

Acceptance of papers **September, 2025**

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

Digital
Object
Identifier

Visit the website
t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **97-748-70-03**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: munis.iriskulova@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor, Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
(Malaysia)

Asongu Simplicé
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences
(PhD), USA

Judy B. Smetana
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), USA

CONTENTS

The financial mechanism of the treasury service	6
Zokir Safarboevich Mallaev	
Improving reinsurance relations between Russia and Uzbekistan.....	10
Mirzoev Saifullo Fayzulloevich	
The impact of artificial intelligence on risk assessment and fraud detection	17
Odilov Dilshod Qudratilla ugli	
Optimization of manufacturing efficiency using simulation modeling: pharmaceutical products datamatrix labelling cost minimisation	26
Aziz Saipov, Abdumalik Djumanov	
Financial oversight in the public procurement process.....	35
Abdushukurov Zafar Ismatovich	
Evaluating and improving the efficiency of drinking water supply (the case of Samarkand region).....	38
Pirova Shohina Khujmaxmatovna	
Analysis of technogenic waste from iron-containing metallurgical production processes.....	45
Axmedova Nigora Erkin qizi	
Mudofaa ehtiyojlari uchun harbiy ta'minot tizimini shakllantirishda Markaziy Osiyo davlatchiligining tarixiy xazina amaliyotlaridan foydalanish	51
Seitlepesov Azamat Orazbayevich	
Methods for assessing the efficient use of resources in agriculture under green economy conditions.....	56
Aitmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
“Innovative and digital technologies in Uzbekistan’s construction sector: Economic effects and development prospects”	62
Ablaeva Valentina Borisovna, Nurimbetov Ravshan Ibragimovich	
Методологические основы анализа эффективности государственного финансового управления	67
Наимов Шохрух Шарофиддинович	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наимов Шохрух Шарофиддинович

Начальник отдела управления оценки
эффективности деятельности системы
исполнительного аппарата и координации бизнес-процессов
Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан,
независимый соискатель Ташкентского государственного
экономического университета
Email: shnaimov87@gmail.com
ORCID: 0009-0000-6603-4586

Аннотация: Статья посвящена исследованию методологических основ анализа эффективности государственного финансового управления. В работе раскрываются теоретико-методологические подходы к оценке результативности использования государственных финансовых ресурсов, рассматриваются современные инструменты и критерии анализа, применяемые в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделено принципам комплексности, системности и адаптивности, позволяющим учитывать влияние как внутренних, так и внешних факторов на функционирование финансовой системы.

Автор подчеркивает, что совершенствование методологии анализа эффективности управления государственными финансами способствует повышению прозрачности бюджетных процессов, укреплению финансовой дисциплины и формированию устойчивой макроэкономической политики. Полученные результаты могут быть использованы для разработки стратегических решений в области бюджетно-налоговой политики, оптимизации структуры государственных расходов и повышения качества финансового контроля.

Ключевые слова: государственные финансы; финансовое управление; эффективность; методология анализа; бюджетная политика; финансовый контроль; устойчивое развитие.

Annotatsiya: Maqolada davlat moliyasini boshqarish samaradorligini tahlil qilishning metodologik asoslari o'rganilgan. Unda davlat moliyaviy resurslaridan foydalanish samaradorligini baholashning nazariy-metodologik yondashuvlari, zamonaviy vosita va mezonlari yoritilgan. Ayniqsa, ichki va tashqi omillarning moliya tizimi faoliyatiga ta'sirini hisobga olish imkonini beruvchi komplekslilik, tizimlilik va moslashuvchanlik tamoyillariga alohida e'tibor qaratilgan.

Muallif davlat moliyasini boshqarish samaradorligini tahlil qilish metodologiyasini takomillashtirish budjet jarayonlarining shaffofligini oshirishga, moliyaviy intizomni mustahkamlashga va barqaror makroiqtisodiy siyosatni shakllantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari budjet-soliq siyosati sohasida strategik qarorlar ishlab chiqishda, davlat xarajatlari tuzilmasini optimallashtirishda hamda moliyaviy nazorat sifatini oshirishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: davlat moliyasi; moliyani boshqarish; samaradorlik; tahlil metodologiyasi; budjet siyosati; moliyaviy nazorat; barqaror rivojlanish.

Abstract: The article examines the methodological foundations of analyzing the effectiveness of public financial management. It highlights theoretical and methodological approaches to assessing the efficiency of public financial resource utilization, as well as modern tools and criteria applied under market economy conditions. Particular attention is given to the principles of comprehensiveness, systematization, and adaptability, which allow for consideration of both internal and external factors influencing the functioning of the financial system.

The author emphasizes that improving the methodology of efficiency analysis in public financial management contributes to greater transparency in budget processes, strengthening financial discipline, and fostering sustainable macroeconomic policy. The findings of the study can be applied to the development of strategic decisions in fiscal policy, optimization of government expenditure structures, and improvement of financial control mechanisms.

Key words: public finance; financial management; efficiency; analysis methodology; fiscal policy; financial control; sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночной экономики государственные финансы выступают важнейшим инструментом обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Эффективное управление ими напрямую связано с возможностями государства выполнять свои основные функции: перераспределять национальный доход, финансировать приоритетные направления развития, поддерживать макроэкономическую стабильность и обеспечивать выполнение социальных обязательств перед населением. При этом вопросы результативности и эффективности государственного финансового управления приобретают особую актуальность в условиях глобальной нестабильности, необходимости цифровизации бюджетных процессов и роста требований общества к прозрачности деятельности государственных органов.

Современная практика управления государственными финансами показывает, что традиционные методы анализа нередко оказываются недостаточными для всесторонней оценки качества принимаемых решений. Это обусловлено как усложнением структуры финансовых потоков, так и возрастанием влияния внешних факторов - глобальных кризисов, колебаний мировых рынков, интеграционных процессов. В этих условиях возникает потребность в совершенствовании методологических подходов, позволяющих комплексно оценивать не только текущие результаты, но и долгосрочные последствия реализуемой бюджетно-налоговой политики.

Разработка и применение современных методологических основ анализа эффективности государственного финансового управления является не только научной задачей, но и практической необходимостью. От качества такого анализа зависят обоснованность государственных решений, эффективность использования бюджетных ресурсов и формирование стратегических ориентиров социально-экономического развития. Таким образом, исследование в данной сфере приобретает ключевое значение для укрепления финансовой устойчивости государства и повышения доверия к его экономической политике.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы - анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённое исследование позволило выявить ряд ключевых положений, раскрывающих особенности методологических основ анализа эффективности государственного финансового управления.

Во-первых, уточнено, что эффективность в данной сфере не может рассматриваться исключительно через призму количественных показателей, таких как сбалансированность бюджета или уровень государственного долга. Не менее значимыми являются институциональные и организационные характеристики - прозрачность бюджетных процедур, качество финансового контроля, способность органов власти к стратегическому планированию и оперативной адаптации к изменениям внешней среды.

Во-вторых, сравнительный анализ существующих концептуальных подходов показал, что классическая, институциональная и функциональная трактовки управления государственными финансами имеют не только теоретическое значение, но и практическое применение при формировании национальной финансовой политики. Применение этих подходов позволяет выработать интегративную модель, в которой внутренние детерминанты (налогово-бюджетная политика, уровень законности и организационная структура) сочетаются с внешними вызовами (глобальные кризисы, валютные колебания, международные обязательства).

В-третьих, было доказано, что эффективность государственного финансового управления напрямую зависит от комплексного учёта ключевых факторов. Так, институциональные условия формируют внутреннюю устойчивость, экономические показатели определяют фискальные возможности, социальные ориентиры повышают легитимность принимаемых решений, а технологические инновации

создают новые инструменты контроля и прогнозирования. Именно такое взаимодействие факторов задаёт реальную результативность финансовой системы.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость разработки гибких и адаптивных моделей управления государственными финансами, которые должны учитывать специфику национальной экономики, уровень институционального развития и тенденции глобальной финансовой среды. Полученные выводы могут служить методологической основой для совершенствования финансовой политики и разработки практических инструментов повышения её результативности.

АНАЛИЗ

Методология анализа эффективности любого процесса, в том числе государственного финансового управления представляет собой совокупность принципов, методов и инструментов, позволяющих оценить результативность использования государственных ресурсов и достижение поставленных социально-экономических целей. В современных условиях особое значение приобретает системный подход, предполагающий рассмотрение государственных финансов как целостного механизма, включающего взаимосвязь бюджетной, налоговой, долговой и инвестиционной политики. Такой подход позволяет не только фиксировать текущие финансовые результаты, но и выявлять факторы, определяющие их динамику и устойчивость в долгосрочной перспективе.

Одним из ключевых направлений анализа является оценка бюджетной политики, её сбалансированности и эффективности. При этом используются методы горизонтального и вертикального анализа, факторный анализ доходов и расходов бюджета, а также динамический подход, позволяющий выявить изменения в структуре финансовых потоков во времени. Важным критерием выступает степень достижения целевых показателей – уровня бюджетного дефицита, государственного долга, соотношения между текущими и капитальными расходами. На основе этих данных можно судить о рациональности распределения ресурсов и эффективности их использования для стимулирования экономического роста.

Значимую роль в методологии анализа занимает исследование налогово-бюджетной базы. Эффективность управления государственными финансами во многом определяется уровнем налоговой нагрузки, её распределением между секторами экономики, а также качеством налогового администрирования. Использование коэффициентного анализа и международных индикаторов (например, налогового бремени в процентах к ВВП) позволяет сопоставить результаты национальной финансовой политики с мировыми практиками и выявить направления её совершенствования.

Не менее важным является анализ долговой политики государства. Высокая долговая нагрузка способна ограничить возможности финансирования приоритетных направлений, тогда как грамотное управление государственным долгом может способствовать развитию инвестиционной активности и повышению доверия со стороны кредиторов. Методология оценки долговой устойчивости включает использование таких показателей, как отношение государственного долга к ВВП, уровень обслуживания долга и структура заимствований.

Современные исследования подчеркивают необходимость включения в методологию анализа инновационных подходов, связанных с цифровизацией и использованием больших данных. Это позволяет более оперативно обрабатывать статистическую информацию, формировать прогнозные модели и повышать качество принимаемых решений. Важным направлением также является учёт факторов устойчивого развития, включая «зелёное» финансирование и социально ориентированные расходы, что отражает глобальные тенденции в сфере государственного финансового управления.

Таким образом, методология анализа эффективности государственного финансового управления должна носить комплексный и многоуровневый характер. Она должна учитывать институциональные особенности, специфику национальной экономики и глобальные вызовы. Применение системного, факторного и динамического подходов, а также использование инновационных методов анализа обеспечивает возможность не только объективной оценки текущей ситуации, но и выработки стратегических решений, направленных на повышение устойчивости финансовой системы и укрепление доверия к государственным институтам.

Сформулированные положения позволяют выделить ключевые инструменты, которые используются в рамках оценки результативности государственного финансового управления (табл. 1).

Таблица 1. Методы анализа эффективности государственного финансового управления

Метод анализа	Характеристика	Назначение
Факторный	Позволяет выявить влияние отдельных факторов (доходы, расходы, налоги, долг) на общий результат управления государственными финансами.	Определение ключевых причин изменений в финансовых показателях и поиск резервов повышения эффективности.
Динамический	Исследует изменения показателей во времени с использованием трендового и временного анализа.	Оценка устойчивости и выявление долгосрочных тенденций финансового управления.
Сравнительный	Базируется на сопоставлении показателей между различными периодами, странами или регионами.	Определение сильных и слабых сторон финансовой политики, использование передового опыта.
Коэффициентный	Использует относительные показатели (дефицит/ВВП, долг/ВВП, налоговая нагрузка и др.).	Комплексная оценка эффективности и устойчивости финансовой системы на основе количественных индикаторов.
Структурный	Анализирует соотношение между элементами бюджета (доходы, расходы, инвестиции, долги).	Выявление приоритетов и оптимизация распределения государственных ресурсов.
Системный	Рассматривает государственные финансы как единую систему, включающую взаимосвязь институтов, инструментов и процессов.	Обеспечение целостного подхода к управлению и учёт взаимодействия внутренних и внешних факторов.

Составлено автором.

Анализ таблицы 1 показывает, что методы анализа эффективности государственного финансового управления охватывают как количественные, так и качественные аспекты оценки. Факторный, динамический, сравнительный и коэффициентный подходы позволяют выявить ключевые зависимости, измерить изменения во времени и пространстве, а также дать объективные числовые оценки результативности. В то же время структурный и системный методы обеспечивают более глубокое понимание внутренних взаимосвязей и логики распределения ресурсов, что делает управление государственными финансами комплексным и стратегически ориентированным. Применение этих методов в совокупности позволяет сформировать многогранную картину состояния финансовой системы, выявить проблемные зоны и определить направления для повышения её устойчивости и эффективности.

Таблица 2. Методологические и теоретические подходы к организации государственных финансов

Выявленные подходы	Практическая значимость	Последствия для финансовой политики
Классический (госфинансы как инструмент перераспределения)	Позволяет обеспечить устойчивость бюджетного процесса и сбалансировать доходы и расходы	Содействует поддержанию макроэкономической стабильности и выполнению социальных обязательств
Институциональный (финансы как система институтов и механизмов)	Обеспечивает прозрачность и подотчётность управления, снижает риски неэффективного расходования средств	Укрепляет доверие общества и инвесторов, повышает устойчивость финансовой системы
Функциональный (финансы как механизм реализации функций государства)	Даёт возможность увязать ресурсы с приоритетами социально-экономического развития	Поддерживает долгосрочные цели: модернизацию экономики, развитие инноваций, рост качества жизни
Комплексный (сочетание внутренних и внешних факторов)	Обеспечивает целостное понимание факторов влияния и позволяет учитывать риски	Повышает адаптивность финансовой политики к глобальным вызовам и кризисам

Составлено автором.

Анализ таблицы 2 показывает, что каждая концептуальная трактовка государственных финансов акцентирует внимание на различных аспектах их функционирования. Классический и функциональный подходы обеспечивают выполнение базовых задач бюджета и социальной политики, тогда как институциональный и комплексный ориентированы на повышение прозрачности, доверия и адаптивности

системы к глобальным вызовам. В совокупности это формирует основу для более устойчивой и сбалансированной финансовой политики государства.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведённый анализ концептуальных подходов и выявленных детерминант управления государственными финансами позволяет перейти к их критическому осмыслению.

По мнению Макашиной О.В., «оценка качества управления финансами в государственном секторе должна основываться на системе специальных критериев, которые выступают индикаторами результативности и рациональности финансовой деятельности. Такие критерии не ограничиваются лишь количественными параметрами, а отражают совокупность характеристик управленческих процессов, позволяющих объективно судить о профессионализме и эффективности органов государственной власти и местного самоуправления» [1]. Автор считает, что фактически критерии качества управления финансами можно рассматривать как инструмент комплексной диагностики, с помощью которого оценивается не только результат исполнения бюджетных и налогово-финансовых функций, но и соответствие этой деятельности принципам прозрачности, законности, экономической целесообразности и социальной ориентированности. При этом особое значение приобретает их систематизация: для обеспечения полноты анализа вся совокупность критериев должна быть распределена по отдельным группам, каждая из которых раскрывает определённый аспект финансового управления - институциональный, организационный, экономический или социальный (рис. 1).

Рис. 1 Факторы (критерии) оценки качества управления финансами сектора государственного управления
Составлено автором. Источник: [1]

Макашина О.В. предлагает критерии оценки качества государственного финансового управления условно группировать по нескольким направлениям. Первая группа отражает сущностные характеристики управленческого процесса: целевая направленность решений на решение социально-экономических задач, их актуальность и значимость для будущего развития, наличие альтернативных вариантов и социальная ориентация. Дополняют их показатели динамики экономических процессов и методическая обоснованность принимаемых решений. Вторая группа критериев связана с финансовыми аспектами. Она включает сбалансированность бюджета, допустимость дефицита при наличии источников его покрытия, рациональное управление государственным долгом, а также оценку устойчивости долгосрочных прогнозов и бюджетных рисков. Важное место занимают показатели укрепления роли страны в мировой финансовой системе и поддержания стабильности национальной валюты как индикатора экономической мощи. Завершающая группа охватывает организационные и технические параметры: эффективность структуры управления, распределение обязанностей, соблюдение сроков, уровень квалификации персонала, а также качество документооборота. Кроме того, значимыми являются психологические факторы, влияющие на мотивацию и ответственность исполнителей [1].

На наш взгляд, системный подход к объединению всех этих критериев особенно важен для стран с переходной экономикой, где внутренние и внешние вызовы требуют гибкого и комплексного управления. Мы считаем, что акцент должен быть сделан не только на финансовых показателях, но и на организационных и социальных факторах, поскольку именно они формируют долгосрочную устойчивость и доверие общества к государственным институтам.

По мнению Капогузова Е.А. и Кабижана Н.Н., «в методологическом и категориальном измерении необходимо четко разграничивать понятия «качество» и «эффективность» государственного управления» [2]. Авторы подчеркивают, что при оценке деятельности в общественном секторе возникает специфическая проблема: производство государственных услуг носит монополистический характер, что делает сам процесс их оценки вне рыночных механизмов. При этом категория «качество» трактуется многозначно, так как во многом является результатом институциональных конструкций и отражением социальной реальности, формируемой различными субъектами управления и взаимодействия.

С нашей точки зрения, в условиях активных реформ государственного управления в Республике Узбекистан данное разграничение приобретает особую актуальность. Выработка объективных критериев оценки качества и эффективности финансового управления позволяет повысить прозрачность и подотчётность государственных органов, а также формирует основу для более устойчивой и ориентированной на результат систему управления.

В трудах Гордеева К.В. подчёркивается, что «в конце 1960-х годов в Германии была реализована масштабная программа конституционных и бюджетных преобразований. Эти изменения заложили правовую основу взаимодействия федеральных структур с органами власти земель в сфере выработки и проведения налогово-бюджетной политики. Проведённые реформы позволили институционализировать распределение полномочий и обеспечить согласованность действий различных уровней управления» [3]. Основными целями нового подхода стали сдерживание инфляционных процессов, обеспечение устойчивой динамики экономического роста, формирование сбалансированной внешнеторговой позиции и снижение показателей безработицы, что в совокупности создало фундамент для долгосрочной макроэкономической стабильности.

Отечественные авторы считают, что современные реформы в Узбекистане во многом переключаются с немецким опытом, хотя и реализуются в иных условиях: «в последние годы особое внимание уделяется совершенствованию налогово-бюджетной системы, укреплению межбюджетных отношений, повышению прозрачности государственных расходов и усилению роли стратегического планирования. Как и в немецкой практике, целью реформ в Узбекистане является достижение устойчивого экономического роста и обеспечение макроэкономической стабильности, но особый акцент делается также на цифровизацию финансового управления, расширение участия граждан в бюджетных процессах и внедрение элементов «зелёного финансирования» [4]. Это показывает, что исторический опыт других стран может служить важным ориентиром для адаптации современных подходов к национальной специфике.

В трудах Саврукова А.Н. и Саврукова Н.Т. обосновывается целесообразность внедрения методического подхода к оценке деятельности органов государственной власти. Такой подход, по их мнению, «способен выявить разрыв между фактическим и желаемым уровнем качества жизни населения в отдельных регионах, а также создать основу для проведения системного сравнительного анализа. Реализация этого инструмента позволяет формировать комплексную оценку результативности работы исполнительных органов, выявлять ключевые проблемы и тенденции регионального развития, а также прогнозировать возможные перспективы» [5]. Полученные данные, в свою очередь, служат фундаментом для разработки решений в сфере управления государственными финансами, направленных на устранение социально-экономических диспропорций и более рациональное использование ограниченных бюджетных ресурсов.

На наш взгляд, применение подобного подхода особенно актуально в современных условиях, когда возрастает значение адресного распределения финансовых потоков и необходимость повышения прозрачности бюджетного процесса. Такой механизм не только способствует укреплению региональной сбалансированности, но и формирует предпосылки для устойчивого социально-экономического роста на национальном уровне.

В трудах зарубежных исследователей в качестве индикаторов результативности реформ в системе государственного управления выделяются следующие параметры: «уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых государственных услуг, восприятие статуса и престижности работы в органах государственной власти, соотношение заработной платы на ключевых должностях в государственном и частном секторах, а также степень воздействия политики дерегулирования на развитие национальной экономики» [6,7]. Предложенный авторами подход позволяет оценивать не только формальные итоги преобразований, но и их социально-экономические последствия.

Проведённый литературный обзор показывает, что в научной среде сформировался широкий спектр подходов к пониманию сущности и организации государственных финансов. Исследователи акцентируют внимание на различных аспектах - от институциональной роли государственного сектора и его функций в обеспечении общественных интересов до значения финансовой прозрачности, контроля и

инновационных инструментов в управлении. Такое многообразие трактовок свидетельствует о высокой сложности и многогранности рассматриваемой проблемы.

Анализ показывает, что современная научная дискуссия сосредоточена вокруг необходимости интеграции теоретических концепций с практическими инструментами управления. При этом отмечается важность учёта как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость государства. В совокупности эти выводы формируют методологическую основу дальнейшего исследования, позволяя опираться на лучшие практики и разрабатывать рекомендации, направленные на повышение эффективности государственного финансового управления.

ВЫВОДЫ

В результате проведённого исследования можно сделать несколько ключевых выводов. Во-первых, управление государственными финансами в условиях рыночной экономики представляет собой комплексный процесс, эффективность которого определяется сочетанием внутренних и внешних факторов. Во-вторых, анализ показал, что использование различных концептуальных подходов - классического, институционального, функционального и комплексного - позволяет сформировать более целостное понимание роли государственных финансов в системе экономических отношений. Кроме того, установлено, что для обеспечения устойчивости финансовой системы необходима адаптивная и многоуровневая методология анализа, учитывающая как национальные особенности, так и глобальные вызовы. Важно подчеркнуть, что практическая значимость полученных результатов заключается в возможности применения выявленных подходов для разработки стратегических направлений бюджетной и налоговой политики, повышения прозрачности и эффективности использования государственных ресурсов.

В целом, совершенствование системы управления государственными финансами должно опираться на принципы гибкости, прозрачности и долгосрочной результативности, что позволит укрепить доверие общества и инвесторов, обеспечить социальную стабильность и создать условия для устойчивого экономического роста.

Список использованной литературы

1. Макашина О.В. Разработка методологических подходов к оценке качества управления финансами государственного сектора // Известия ВУЗов ЭФУП. 2019. №4 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metodologicheskikh-podhodov-k-otsenke-kachestva-upravleniya-finansami-gosudarstvennogo-sektora>
2. Капогузов Е.А., Кабижан Н.Н. Методологические аспекты оценки качества и эффективности государственного управления в контексте реформ в России и Казахстане // Ars Administrandi. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-otsenki-kachestva-i-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya-v-kontekste-reform-v-rossii-i-kazahstane>
3. Гордеев К.В. Особенности управления общественными финансами в Федеративной Республике Германия // Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. 2009. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-obschestvennyimi-finansami-v-federativnoy-respublike-germaniya>
4. Хазраткулова Л.Н. Анализ факторов, влияющих на уровень жизни населения регионов Узбекистана // Иқтисодиёт ва таълим илмий журнали, 2023 № 5, С. 425-429 <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1330/1221>
5. Савруков А.Н., Савруков Н.Т. Методический подход и критерии оценки эффективности государственного управления в регионах // Финансы и кредит. 2017. №7 (727). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskiy-podhod-i-kriterii-otsenki-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya-v-regionah>
6. Барциц И.Н. Международные методики оценки эффективности государственного управления // Управленческое консультирование. 2009. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-metodiki-otsenki-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya>
7. Азохова А.И. Обзор зарубежных методик оценки качества финансового менеджмента в общественном секторе // Проблемы науки. 2020. №7 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-zarubezhnyh-metodik-otsenki-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-v-obschestvennom-sektore>

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2025. № 9

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles

Published every
monthly

Directions

Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

ORDER NUMBER ACCORDING TO THE LICENSE REGISTER: C-5669633

CONTACT:

 Contact us
+998 97 748 70 03

 Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>